

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, СВЯЗАННЫХ С КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ

Салимов Шоолим Музаффарович, Ташкентский университет
прикладных наук Мавланов Тулкин, НИУ «ТИИИМСХ», Email:

salimovshoolim@yahoo.com

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены устойчивости цилиндрических оболочек связанных с кольцевой пластиной под действием динамических нагрузок. Предложено методика комплексной оценки деформационных свойств с целью получения наиболее рациональных механических и геометрических характеристик. На основе математического моделирования деформационных и релаксационных процессов.

Ключевые слова: конструкция, оболочка, деформация, релаксация, кольцевая пластина, устойчивость, вязкоупругий.

Многосвязные конструкции, нагруженные внешним давлением на цилиндрические части, исследуются на устойчивость. Цилиндрические оболочки, один из торцов которых жестко зашпелен, в обеих конструкциях имеют одну и ту же геометрию

$$L_1/R = L_2/R = 1, R/h_{\text{ц}} = 400. \quad (1)$$

Задача сводится к поиску минимального значения критической нагрузки внешнего давления, которую будем определять по формуле

$$q = \xi q_c, \quad (2)$$

где

$$q_c = \frac{\pi\sqrt{6}}{9z} \frac{E}{(1-\nu^2)} \frac{h^2}{R^2}, z = \frac{L^4\sqrt{(1-\nu^2)}}{\sqrt{Rh}}. \quad (3)$$

Прежде чем непосредственно перейти к анализу всей конструкции, рассмотрим поведение отдельных элементов конструкции. Общая длина цилиндрической части конструкции равна $2L$, но в силу подкрепления в середине её кольцевой пластиной, которая имеет большую жесткость в

радиальном направлении, можно ограничиться рассмотрением только цилиндрической оболочки длиной L . Остается вопрос о выборе граничных условий в месте стыка кольцевой пластины и цилиндрической части конструкции. Эти условия носят упругий характер, которые могут быть любыми от шарнирного опирания

$$\Gamma_6: w = M_{11} = T_{11} = \vartheta = 0 \quad (4)$$

до жесткого защемления

$$\Gamma_1: w = \theta_1 = u = \vartheta = 0. \quad (5)$$

Для комбинаций из этих граничных условий на торцах цилиндрической оболочки в широкой области изменения относительной длины z из работы [2] следует, что зависимости критического параметра ξ^* при $z \geq 10$ практически совпадают с пунктирными линиями на рис.1, полученными Н.А.Алфутовым на основе полубезмоментной теории В.З.Власова. С учетом реальной жесткости стыка кривая, описывающая зависимость критического параметра ξ^* от относительной длины оболочки z , будет лежать между этими линиями.

рис.1

рис.2

рис.3

Поведение кольцевой пластины со свободным внутренним краем от радиального сжатия по внешнему краю слабо изучено, поэтому было проведено исследование устойчивости кольцевой пластины с двумя вариантами граничных условий на внешнем краю

$$\Gamma_2: w = \theta_1 = T_{11} = \vartheta = 0, \quad (6)$$

$$\Gamma_6: w = M_{11} = T_{11} = \vartheta = 0. \quad (7)$$

Величина критического усилия определялась по формуле

$$T = -\zeta^* \frac{Eh_n}{(1-\nu^2)} \left(\frac{R}{h_n}\right)^2 \left(1 + \frac{r_0}{R}\right)^3. \quad (8)$$

Зависимости критического параметра ζ^* в широкой области изменения внутреннего радиуса для различных значений волн в кольцевом направлении представлены на рис.2.

В случае шарнирного закрепления (7) минимальное значение критической нагрузки получается при осесимметричной потере устойчивости ($n = 0$), но при $r_0 \rightarrow R$, когда пластина может работать как кольцо, возможно иное значение критической нагрузки с неосесимметричной формой потери устойчивости ($n > 0$). В этом случае необходимо вычислить критическую нагрузку для пластины по схеме кольца ($n = 2$)

$$T = 2h_n E \left(\frac{R-r_0}{R+r_0}\right)^3 \quad (9)$$

и сравнить с полученными значениями из (8). Минимальное значение из них и определит истинную величину расчётного критического усилия.

При рассмотрении граничного условия (6) величина параметра критической нагрузки значительно увеличивается, причём минимальные значения его наблюдаются как при осесимметричной ($r_0/R \leq 0.5$), так и при неосесимметричной ($r_0/R > 0.5$) потере устойчивости.

В случае неосесимметричной потери устойчивости число волн в окружном направлении растёт с увеличением r_0/R .

рис.4

рис.5

В результате исследования устойчивости всей конструкции по разработанному методу получены зависимости ξ^* , относящиеся к соответствующей геометрии кольцевой пластины (рис.4). На рис.5 приведены формы потери устойчивости элементов конструкции. Форма, отмеченная цифрой 1 на рис.5, показывает, что устойчивость теряет преимущественно пластина. В области геометрии, где в потере устойчивости участвуют явным образом все элементы конструкции (форма 2 на рис.5), величина критической нагрузки практически не изменяется, форма остается постоянной с образованием 13 волн в кольцевом направлении. Области

критических значений ξ^* практически совпадают со значениями этого параметра для цилиндра длиной L , у которого реализуются граничные условия (4) и (5). Это подтверждает тот факт, что для исследования устойчивости рассматриваемой многосвязной конструкции можно использовать результаты работы [2], которые представлены на рис.1, совместно с формулой (2).

В области параметров конструкции, где преимущественно теряет устойчивость пластина, следует установить какой или какими зависимостями можно ограничиться в исследовании устойчивости конструкции. Для этого выясним в какой связи находятся зависимости критических величин для пластины (8) и (9) с критическим давлением для всей конструкции. Определим из решения задачи прочности усилия приходящееся на внешний край пластины в зависимости от внешнего давления q для различной геометрии пластины. В результате проведения расчётов на рис.3 приведены зависимости параметра η , через который определяется действующее на пластину усилие

$$T = \eta q R \quad (10)$$

Теперь из рассмотрения конкретного критического давления, для которого из выражений (8) и (9) с учетом (10) определяются критические значения усилия для пластины, следует, что значение критического усилия совпадает с критическим усилием для пластины с граничными условиями (6) на внешнем крае и определяется по формуле (8). Иными словами, цилиндрические оболочки при потере устойчивости пластины не позволяют ей изгибаться на внешнем крае.

Таким образом, для анализа многосвязной осесимметричной конструкции (рис.4) достаточно иметь зависимости параметров ξ^* , ζ^* и η от геометрии конструкции (рис.1, 2, 3) и выражения (2), (8) и (10). Минимальное значение нагрузки для всей конструкции будет меньше из двух давлений, соответствующих критическому внешнему давлению для цилиндра длиной L с граничными условиями (4) и (5), которое определяется по формуле (2) с

учетом зависимости ξ^* на рис.1, или внешнему давлению, вызывающему потерю устойчивости пластины и обделяемому, согласно (8), выражением

$$q = -\zeta^* \eta^{-1} \frac{E}{(1-\nu^2)} \left(\frac{h_n}{R}\right)^3 \left(1 + \frac{r_0}{R}\right)^3, \quad (11)$$

где ζ^* берется с рис.2 для граничного условия (6) на внешнем краю.

Форма потери устойчивости конструкции принимает вид кривой 1 или 2 на рис.5 в зависимости от того какая часть конструкции преимущественно теряет устойчивость.

Таким образом, в этой работе получены соотношения и зависимости, которые могут быть использованы при анализе и проектировании подобных конструкций в довольно широкой области изменения геометрических параметров конструкции.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предложенные теоретические предпосылки с достаточной точностью моделируют динамику реальных объектов. Разработанная методика, алгоритм и программа расчета обеспечивают получение решения задачи с необходимой точностью.

Список литературы

1. Мяченков В.И., Мальцев В.П. Методы и алгоритмы расчета пространственных конструкций на ЭВМ ЕС. – М.: Машиностроение, 1984, - 278 с.
2. Т.Мавланов. Разработка методов и алгоритмов расчета оболочечных конструкций с учетом структурной неоднородности и взаимодействия с различными средами. ТИИИМСХ 2020. - 200 с.
3. **Sh Salimov 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012191**
4. **Sh Salimov et al 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012192**
5. **Sh M Salimov and T Mavlanov 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012057.**
6. Sh. M. Salimov et al., "Solutions of vibration problems of structural-inhomogeneous shell structures by the Müller's method", AIP Conference Proceedings

2612, 020003 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0124322>

Khudainazarov, S. et al, E3S Web of Conferences, 2023, 365, 03040
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336503040>

